

LAPORAN PRAKTIKUM
BIOKIMIA
(KEBERADAAN MINYAK DAN AIR)

OLEH:

BUNGA RAHMATINA PERMATA

(2210423021)

KELOMPOK 6

ASISTEN PENANGGUNG JAWAB:

KAYLA AZIDHIA SYUJA

MIFTAHUL ZOVIA

LABORATORIUM PENDIDIKAN III
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023

KEBERADAAN MINYAK DAN AIR

I. Prinsip Kerja

Di dalam kuning telur, susu dan santan terdapat sejumlah lemak dan air.

II. Metode Praktikum

2.1. Waktu dan Tempat

Praktikum yang berjudul Keberadaan Minyak dan Air dilaksanakan pada hari Kamis, 6 April 2023, Pukul 08.00 WIB di Laboratorium Teaching III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum Keberadaan Minyak dan Air ini diantaranya *test tube*, cawan petri dan kertas (uji keberadaan minyak). Sedangkan bahan yang digunakan diantaranya kuning telur ayam, santan, susu UHT, air, asam cuka dan minyak goreng.

2.3. Cara Kerja

2.3.1. Uji Emulsi

2.3.1.1. Kontrol

10 ml susu dan santan dimasukkan kedalam *test tube*. Dimasukkan kedalam *test tube* yang terpisah. Perlakuan kontrol ini dilakukan beberapa menit untuk dilihat perubahan visual. Setelah itu diamati dan dicatat

2.3.1.2. Pemanasan

Susu dan santan dengan ukuran 10 ml pada *test tube* yang berbeda dipanaskan selama kurang lebih 20 menit, pada suhu 80°C. setelah itu diamati dan dicatat perubahannya.

2.3.1.3. Pengasaman

Satu *test tube* masing-masing susu dan santan ditambahkan cuka dengan perbandingan 1:9 lalu dihomogenkan kemudian diamati. Satu *test tube* dari santan dan susu juga diberi cuka dengan perbandingan 1:9 kemudian dipanaskan dengan suhu 80°C selama 20 menit dan diamati

2.3.2. Uji Keberadan Air dan Minyak

Kertas minyak diolesi dengan berbagai perlakuan, yaitu dengan santan, susu, putih telur ayam dan kuning telur ayam. Amati perubahan pada kertas minyak.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hasil

Tabel 1. Uji Emulsi Protein.

No.	Perlakuan	Hasil	
		Susu	Santan
1.	Kontrol	Tidak ada perubahan	Terbentuk 2 fase (padat dan cair)
2.	Pemanasan	Lebih encer	Terbentuk 2 fase (padat dan cair) dan ada gumpalan
3.	Pengasaman	Ada gumpalan	Terbentuk 2 fase (padat dan cair) dan ada gumpalan
4.	Pengasaman & Pemanasan	Gumpalan lebih banyak	Terbentuk 2 fase (padat dan cair) dan ada gumpalan

Tabel 2. Uji Keberadaan Minyak

No.	Kontrol	Kuning Telur	Putih Telur	Santan	Susu
1.	Kertas Kacang Padi	Sedikit transparan dan sangat lambat menyerap	Tidak transparan dan sangat cepat menyerap	Sangat transparan dan lambat menyerap	Sedikit transparan dan cepat menyerap
		Tidak transparan dan sangat cepat menyerap	Tidak transparan dan sangat cepat menyerap	Sangat transparan dan lambat menyerap	Sedikit transparan dan cepat menyerap
2.	Kertas Minyak	Tidak transparan dan sangat cepat menyerap	Tidak transparan dan sangat cepat menyerap	Sangat transparan dan lambat menyerap	Sedikit transparan dan cepat menyerap

3.2. Pembahasan

3.2.1. Uji Emulsi Protein

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa pada susu perlakuan kontrol tidak terjadi perubahan, sedangkan pada santan terbentuk 2 fase yaitu padat dan cair dalam satu *test tube*. Pada susu perlakuan pemanasan terjadi perubahan menjadi lebih encer, sedangkan pada santan juga terbentuk 2 fase yaitu padat dan cair. Pada perlakuan pengasaman dengan menambahkan asam cuka pada susu dan santan. Pada susu terdapat gumpalan, sedangkan pada santan terdapat juga gumpalan serta terbentuk 2 fase yaitu padat dan cair. Pada susu perlakuan pengasaman dan pemanasan gumpalannya lebih banyak, sedangkan pada santan terdapat juga gumpalan serta terbentuk 2 fase yaitu padat dan cair.

Pada beberapa perlakuan pengasaman serta pengasaman dan pemanasan terhadap susu didapatkan endapan atau gumpalan yang terbentuk. Penambahan asam cuka tersebut mengakibatkan struktur protein yang terkandung dalam susu rusak sehingga susu menggumpal perubahan ini bersifat tetap dan menghasilkan zat baru. Susu akan membentuk endapan kalsium fosfat yang merupakan paduan dua senyawa garam trikalsium fosfat dan kalsium hidroksida yang sering disebut hidroksiapatit. Susu akan bereaksi dengan fosfat yang akan membentuk endapan kalsium (Haloho dan Susanto, 2015).

Susu yang diberi asam akan mengeluarkan ion hydrogen dan akan menyerang molekul air yang lain. Pelepasan ion menyebabkan pH menurun sehingga mengubah lingkungan kasein miselles. Kasein miselles akan larut dan membentuk ion kalsium yang akan berpenetrasi membentuk rantai kalsium internal kuat. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penggumpalan (Anggraini dkk., 2013)

Pada semua perlakuan terhadap santan menghasilkan adanya gumpalan. Pada perlakuan dipanaskan pecahnya santan akan membuat terbentuknya gumpalan putih di permukannya. Santan merupakan produk emulsi minyak dalam air alami. Emulsi ini merupakan partikel-partikel suatu zat dengan zat cair lainnya dimana suatu campuran yang terdiri dari dua bahan yang tak dapat bercampur seperti air dan minyak yang baru diekstrak memiliki emulsi yang relative stabil. santan akan memisah menjadi dua fase,

yaitu fase kaya air (skim) pada bagian bawah dan fase kaya minyak (krim) pada bagian atas (Gea dkk., 2016).

Pada santan yang diberi asam cuka mengakibatkan krim (minyak) berada pada suasana asam, sehingga protein terpecah dan minyak keluar dari lapisan pelindungnya. Menurut Destialisma (2005), asam akan memutuskan ikatan antara lemak dengan protein dalam santan, sehingga minyak dapat dipisahkan. Pengaduka dapat mengakibatkan hilangnya protein dalam santan atau terjadi denaturasi sehingga kelarutannya berkurang. Lapisan dalam protein yang bersifat hidrofobik keluar dan bagian luar yang bersifat hidrofilik masuk ke dalam menyebabkan protein terkoagulasi dan mengendap sehingga minyak dan air terpisah (Winarno, 2002).

3.2.2. Uji Keberadaan Minyak

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil keberadaan air dan minyak dengan uji tes kertas yaitu pada kertas kacang padi dan kertas minyak. Pada apusan diatas kertas kacang padi, kuning telur sedikit transparan dan sangat lambat menyerap, putih telur tidak transparan dan sangat cepat menyerap, santan sangat transparan dan lambat menyerap, serta susu sedikit transparan dan sangat cepat menyerap. Pada apusan diatas kertas minyak, kuning telur tidak transparan dan sangat cepat menyerap, putih telur tidak transparan dan sangat cepat menyerap, santan sangat transparan dan lambat menyerap, serta susu sedikit transparan dan cepat menyerap.

Kuning telur mempunyai bahan padat segar sebesar 50%, dimana terdiri atas lemak dan protein. Kuning telur merupakan emulsifier yang sangat kuat yang memiliki sejenis bahan dengan tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus. Komponen pengemulsi pada kuning telur adalah fosfolipid, lipoprotein dan protein. Selain itu, terdapat lesitin yang juga berperan sebagai emulsifier. Lesitin memiliki kemampuan mengikat air dan lesitin terdapat dua gugus yang berbeda yaitu ikatan hidrofilik dan ikatan hidrofobik. Emulsifier akan berada pada permukaan antara fase minyak dan fase air, sehingga akan menurunkan tegangan permukaan (Pramesthi, 2019).

Apusan putih telur sangat cepat menyerapnya dan kertas tidak transparan. Putih telur mengandung protein dan karakteristik gel yang berhubungan dengan jumlah

ovomucin protein. Zat makanan pada putih telur sangat sedikit mengandung lemak. Hal tersebut sesuai dengan hasil praktikum yang telah dilakukan. Pada putih telur sendiri komposisi penyusun terbesar lainnya yaitu air (Wayan, 2017).

Berdasarkan kedua apusan santan didapatkan hasil yang sama. Santan merupakan bahan makanan yang cepat rusak dan berbau tengik. Hal ini dikarenakan santan memiliki kandungan air, lemak atau minyak dan protein yang cukup tinggi. Kadar minyak dalam santan bervariasi antara 30-36%. Santan sendiri merupakan emulsi lemak dalam air berwarna putih susu, mengandung protein serta zat-zat gizi lainnya dan distabilisasi secara alamiah oleh protein dan fosfolipida (Srihari dkk., 2010).

Susu terkandung lemak yang cukup besar. Susu sendiri memiliki komposisi air 87,20% sedangkan lemak 3,70%. Pemisahan susu menggunakan metode lain seperti sentrifugasi dan penyulingan menyimpulkan pemisahan ini berguna untuk memperoleh susu rendah lemak bagi bayi baru lahir yang tidak toleran pada lemak, namun membutuhkan proteinnya (Drewniak *et al.*, 2013)

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada uji emulsi protein santan terbentuk 2 fase yaitu padat dan cair serta terdapat gumpalan
2. Uji emulsi protein pada susu dengan perlakuan memberi asam cuka mengakibatkan terbentuknya endapan
3. Keberadaan kadar lemak dalam santan lebih banyak daripada kadar lemak pada susu

4.2. Saran

Pada saat praktikum diharapkan praktikan lebih serius dan dapat memanfaatkan waktunya. Selain itu praktikan diharapkan untuk tidak menggunakan ponsel selama praktikum berlangsung. Praktikan juga harus menyediakan alat dan bahan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. P., Rahardjo, A. H. D., & Santosa, R. S. S. 2013. Pengaruh Level Enzim Bromelin Dari Nanas Masak Dalam Pembuatan Tahu Susu terhadap Rendemen dan Kekenyalan Tahu Susu. *Jurnal Ilmiah Peternakan*, 1(2), 507–513.
- Destialisma. 2005. Pengaruh Penggunaan Asam Cuka Terhadap Rendemen Minyak Kelapa Murni. Bali, Artikel: BPTP, Bali.
- Drewniak, M.A., Lyon, A.W. & Fenton, T.R. 2013. Evaluation of Fat Separation and Removal Methods to Prepare Low-Fat Breast Milk for Fat-Intolerant Neonates With Chylothorax. *Nutrition in Clinical Practice* 28(5):599-602.
- Gea, S., Sebayang, K., & Aththorick, T. A. 2016. Peningkatan kualitas produksi santan kelapa sebagai bahan baku industri kuliner di Kota Medan.
- Haloho, W. F., & Susanto, W. H. 2015. Pengaruh Penambahan Larutan Susu Kapur Dan Stpp (Sodium Tripolyphospat) Terhadap Kualitas Gula Kelapa (*Cocos nucifera* L) [IN PRESS JULI 2015]. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 3(3).
- Pramesthi, S. D. R. 2019. Pengaruh Penyimpanan Tepung Kuning Telur terhadap Kemampuan Emulsifier yang diaplikasikan pada Mayonnaise. Doctoral Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang.
- Srihari, E., F.S Lingganingrum, R. Hervita, H. Wijaya. 2010. Pengaruh Penambahan Maldotekstrin Pada Pembuatan Santan Kelapa Bubuk, Prosiding Seminar Rekayasa Kimia dan Proses.
- Wayan, R. W. 2017. Teknologi Telur. Ilmu dan Teknologi Pangan Unud. Bali.
- Winarno, F.G., 2002. Kimia Pangan dan Gizi, Edisi Terbaru. Bogor, Gramedia, Cetakan 1.

LAMPIRAN

Gambar 1. Dimasukan 10 ml santan

Gambar 2. Dimasukan 10 ml susu

Gambar 3. 10 ml santan

Gambar 4. 10 ml susu

Gambar 5. Dimasukan 1 ml cuka
kedalam susu

Gambar 6. Dimasukan 1 ml cuka
kedalam santan

Gambar 6. Susu pengasaman yang diberi cuka (menggumpal)

Gambar 7. Santan pengasaman yang diberi cuka (menggumpal)

Gambar 8. Santan dan susu yang diberi cuka sebelum dipanaskan

Gambar 9. Proses pemanasan

Gambar 10. Setelah pemanasan selama 20 menit

Gambar 11. Pemanasan dan pengasaman santan

Gambar 12. Pemanasan santan

Gambar 13. Pemanasan susu

Gambar 14. Pemanasan dan pengasaman susu

Gambar 15. Uji keberadaan minyak